

PREVENÇÃO E MANEJO DE LESÕES INESPERADAS EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS HOSPITALIZADOS

MANUAL DE BOLSO

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto EEAP

Elaboração:

Beatriz Ernestina Nunes da Silva

Beatriz Oliveira

Leticia Peregrino Tailor

Maria Clara Figueiredo da Silva

Maria Fernanda Penna

Thaís Guimarães Alves

Victorya Borges

Revisão Técnica:

Prof^a Priscilla Alfradique de Souza

Wanessa Motta

Organização:

PPgEnfBio

Rio de Janeiro, RJ

Unirio

2025

INTRODUÇÃO

Pacientes internados em unidades psiquiátricas representam uma população de cuidado complexo e de alta vulnerabilidade, apresentando um risco aumentado de desenvolver lesões inesperadas de causa não esclarecida. Fatores como a dificuldade na comunicação de dor, comportamentos de risco (como agitação ou autolesão acidental) e os efeitos adversos de psicotrópicos, que podem levar à imobilidade e, conseqüentemente, à Lesão por Pressão (LPP), contribuem significativamente para essa realidade. Além disso, a presença de dispositivos invasivos (sondas, cateteres, drenos) em pacientes com alterações do pensamento ou agitação psicomotora potencializa a ocorrência de traumas e remoções não planejadas.

Nesse contexto, a rapidez na avaliação e a precisão na tomada de decisão são cruciais. O conhecimento teórico, embora fundamental, deve ser complementado por uma ferramenta de consulta ágil que garanta a segurança assistencial no ambiente de plantão.

SUMÁRIO

1	AVALIAÇÃO INICIAL	 5
2	RISCOS	 7
3	LESÕES MAIS COMUNS	 11
4	RECONHECIMENTO PRECOCE	 15
5	COMUNICAÇÃO SEGURA	 18
6	MANEJO DE DISPOSITIVOS	 20
7	PREVENÇÃO INTEGRADA	 24
8	SINAIS DE ALERTA ABSOLUTO	 33
9	MINI PROTOCOLOS RÁPIDOS	 36
10	QUIZ	 38

1

AVALIAÇÃO INICIAL

Pacientes internado em uma unidade psiquiátrica apresenta fatores como agitação psicomotora, dificuldade em comunicar sintomas ou a imobilidade induzida por certos medicamentos, apresentando assim vulnerabilidade e suscetibilidade a lesões inesperadas. Sendo assim, a segurança do paciente deve ser a prioridade máxima da equipe de saúde e a sua **Avaliação Inicial** é a ferramenta mais estratégica para identificar os riscos específicos de cada indivíduo e promover ações preventivas para minimizar os danos sofridos.

O QUE AVALIAR EM 30 SEGUNDOS?

- **Estado Mental:** agitação, confusão, delírios, risco de auto/hetero-agressão.
- **Comportamento:** inquieto? mexendo nos fios? olhando fixamente para dispositivos?
- **Pele:** hiperemia, atrito, escoriações, áreas de risco (calcâneo, sacro, orelha).
- **Dispositivos:** fixação adequada, conforto, trajeto livre de tensão.
- **Dor/desconforto:** principal gatilho de arrancamento.
- **Psicotrópicos:**
 - Sedação:** risco de LPP;
 - Agitação paradoxal:** risco de arrancamento

2

RISCOS

A internação psiquiátrica exige uma vigilância constante, pois a combinação de fatores clínicos, ambientais e comportamentais eleva dramaticamente o risco de lesões, não só de modo isolado, mas também de a um espectro de ameaças que se potencializam mutuamente.

Identificar e gerenciar esses riscos de forma proativa, e de grande importância para a segurança do paciente e sua recuperação.

POR QUE ESSE PACIENTE TEM MAIOR RISCO?

- **Alteração sensoperceptiva:** interpreta dispositivos como ameaça.
- **Baixa tolerância ao desconforto:** mexe mais.
- **Agitação psicomotora:** movimentos bruscos ; lesões e arrancamentos de dispositivos .
- **Letargia por medicação :** risco de úlcera por pressão.
- **Comunicação prejudicada :** cuidado mal compreendido = resistência e negação ao tratamento

PRINCIPAIS RISCOS APRESENTADOS

- **Mobilidade e Integridade Física:** São ameaças apresentadas à estrutura física do paciente muitas vezes ligadas à sedação, restrição e comorbidades:
- **Lesão por Pressão (LPP):** É um risco elevado devido à imobilidade prolongada (frequentemente causada pelos efeitos sedativos de psicotrópicos) ou por nutrição deficiente.
- **Quedas e Traumas:** O risco é amplificado pela agitação psicomotora, desorientação, efeitos colaterais de medicamentos (como hipotensão postural e tontura) ou a própria arquitetura do ambiente hospitalar.

PRINCIPAIS RISCOS APRESENTADOS

- **Comportamento e adesão ao Tratamento:** São riscos intrínsecos à condição psiquiátrica do paciente, e ao manejo da crise
- **Risco de Autolesão:** Manifesta-se pela ideação ou atos de automutilação, muitas vezes ligados ao sofrimento psíquico intenso, impulsividade ou psicose.
- **Risco Relacionado a Dispositivos:** O paciente com alterações do pensamento ou agitação pode inadvertidamente remover, manipular ou danificar dispositivos essenciais (sondas, acessos venosos, cateteres), gerando sangramentos, infecções ou falha na terapia.

3

LESÕES

Pacientes internados estão sujeitos a **lesões** inesperadas que comprometem a segurança e prolongam o tempo de internação, resultando em uma complexa interação entre a psicopatologia (como agitação ou alteração do pensamento), o manejo clínico (incluindo o uso de psicotrópicos com efeitos sedativos) e o ambiente hospitalar.

A prevenção ativa dessas lesões físicas é de responsabilidade da equipe de enfermagem, que necessita monitorar e intervir precocemente, evitando riscos maiores ao paciente.

LESÕES FREQUENTES

- Abrasões por atrito durante surtos/agitação.
- Lesão por Pressão estágio 1–2 por imobilidade pós-sedação.
- Trauma de trajeto do dispositivo (tracionamento)
- Arrancamento parcial ou total de cateter/sonda.
- Equimoses por contenção manual inadequada.

1 Estágios de lesão por pressão.

LESÕES DE ATENÇÃO IMEDIATA

- **Lesões de Integridade Cutânea e Tissular:** São lesões frequentemente silenciosas, mas com alto potencial de complicação, especialmente em pacientes com mobilidade reduzida ou nutrição inadequada:
- **Lesão por Pressão (LPP):** É a lesão mais comum em pacientes com restrição de mobilidade química (sedação medicamentosa) ou física. A dificuldade de comunicação do paciente psiquiátrico agrava o risco de identificação tardia.
- **Feridas/Lacerações:** Podem ser resultado direto de autolesão (automutilação), quedas ou traumas causados por agitação, onde o paciente se choca contra objetos ou superfícies.

- **Lesões por Dispositivos e Conteções:** São lesões ocasionadas por traumas decorrentes da interferência do paciente com o próprio tratamento ou com o uso inadequado de medidas de segurança
- **Remoção/Manipulação de Dispositivos:** Pacientes desorientados ou agitados podem remover espontaneamente acessos venosos, sondas ou drenos, resultando em lacerações de vasos, sangramentos e risco de infecção.
- **Contenção:** Embora a contenção seja uma medida extrema para a segurança, seu uso inadequado ou prolongado pode gerar neuropatias, isquemia, escoriações ou asfixia posicional.

4

RECONHECIMENTO PRECOCE

O reconhecimento precoce de alterações no paciente requer vigilância contínua, pois pequenos sinais não identificados podem evoluir para complicações graves. Detectar esses indícios desde o início e agir de forma proativa é essencial para prevenir agravos. A aplicação imediata de uma conduta sistematizada : proteger, ajustar, comunicar e registrar fortalece a segurança, reduz riscos e favorece a recuperação do paciente.

SINAIS DE ALERTA

- Observe cuidadosamente e considere risco aumentado sempre que houver:
- Vermelhidão persistente
- Curativo descolando ou com perda de aderência
- Dispositivo puxado, esticado ou tracionado
- Paciente manipulando o local repetidamente
- Dor referida ao longo do trajeto
- Mudança súbita de comportamento (agitação, retraimento, inquietação, recusa de cuidado)

CONDUTA IMEDIATA

- Observe cuidadosamente e considere risco aumentado sempre que houver:
- Proteger o local afetado
- Ajustar curativo, posição ou dispositivo, conforme protocolo
- Comunicar imediatamente o responsável/enfermagem/médico
- Registrar o achado e a conduta adotada no prontuário

5

COMUNICAÇÃO SEGURA

A comunicação segura é uma ferramenta essencial para prevenir a escalada de agitação, reduzir condutas de risco e favorecer a cooperação do paciente. A forma como a equipe se aproxima, explica e conduz o cuidado influencia diretamente na percepção de segurança do paciente e na preservação da integridade física.

O QUE FALAR?

Utilize frases que promovam confiança, previsibilidade e sensação de controle:

- “Quero te ajudar a ficar mais confortável.”
- “Posso te mostrar o que é isso aqui antes de tocar?”
- “Se ficar desconfortável, me avise.”
- “Vou devagar, tudo bem?”

O QUE NÃO FAZER?

Evite condutas que aumentam o medo, a confusão ou a sensação de ameaça:

- ⊘ Discutir delírios
- ⊘ Aproximar-se de forma brusca
- ⊘ Manipular dispositivos sem avisar
- ⊘ Levantar tom de voz

Dica rápida: Explicação clara reduz hostilidade e manipulação do dispositivo.

6

MANEJO DE DISPOSITIVOS

O **manejo de dispositivos** em pacientes psiquiátricos exige atenção redobrada, pois a combinação de agitação, ansiedade, delírios ou desconforto físico aumenta o risco de tração, retirada acidental do dispositivo e complicações.

A proteção adequada, a explicação prévia e a observação contínua são fundamentais para garantir segurança e prevenir eventos adversos.

ACESSO VENOSO

Cuidados Essenciais

- Fixar sem compressão.
- Proteger com malha tubular para reduzir manipulação.
- Evitar deixar equipo exposto ou tracionado.
- Checar integridade a cada troca de turno.

SONDA ENTERAL

Cuidados Essenciais

- Evitar tensionamento no nariz ou face.
- Utilizar fixadores macios que reduzam irritação.
- Reforçar a explicação antes de qualquer manipulação.

DRENOS E CURATIVOS CIRÚRGICOS

- Fixação primária + camada de proteção.
- Observar se o paciente tenta “beliscar”, “cutucar” ou manipular.
- Em surtos leves: reforçar proteção e orientar calmamente.
- Em surtos moderados/graves: acionar equipe para manejo conjunto.

SONDA VESICAL E CISTOSTOMIA

Cuidados Essenciais

- Fixação sempre confortável.
- Coletor fora do campo visual, quando possível.
- Trajeto sem dobras ou tensão.
- Se o paciente tentar arrancar → avaliar dor, ansiedade, confusão ou possível infecção.

SINAIS DE RISCO

- **Puxões repetidos:** Indica desconforto, ansiedade, dor, confusão ou intenção de remover o dispositivo.
- **Equimoses novas:** Podem sinalizar tração, manipulação, fixação inadequada ou hematoma decorrente do dispositivo.
- **Queixa de “algo estranho”:** Relata sensação anômala, desconforto ou percepção distorcida (inclusive delírios somáticos), aumentando risco de manipulação.

➔ Mediante ao risco eminente de uma autolesão, a conduta da Enfermagem deve ser imediata

Em uma emergência imediata:

- Isole a área de risco e remova imediatamente objetos perigosos (incluindo dispositivos que possam ser usados como arma, se possível).
- Acionar a equipe de resposta rápida (se houver) ou de profissionais treinados para a abordagem segura.
- Avalie o problema e providencie as intervenções adequadas (agitação, autolesão, trauma ...)
- Providências da intervenção:
 - Abordagem verbal
 - Administração de medicação
 - Em último caso, Contenção Física
- Após a crise, é importante realizar monitoramento constante, reavaliar ações terapêuticas, retirar contencões e registrar possíveis reações ou eventos posteriores.

7

PREVENÇÃO INTEGRADA

O cuidado seguro exige ações contínuas desde a admissão até a alta. A integração entre avaliação clínica, manejo de dispositivos e análise comportamental reduz riscos, previne eventos adversos e protege tanto o paciente quanto a equipe.

ADMISSÃO

Realizar avaliação completa, considerando:

- **Avaliação Clínica Inicial**

- ▣ Dor moderada a intensa
- ▣ Febre ou suspeita de infecção
- ▣ Déficit neurológico novo ou delirium
- ▣ Rebaixamento do nível de consciência
- ▣ Sinais de desidratação ou hipotensão
- ▣ Histórico recente de quedas

• **Avaliação Comportamental**

- ▣ Agitação psicomotora
- ▣ Impulsividade ou tentativas de fuga
- ▣ Autoagressividade ou risco de autoextermínio
- ▣ Manipulação prévia de dispositivos
- ▣ Desorientação temporoespacial
- ▣ Alterações perceptivas (delírios, alucinações)
- ▣ Resistência aos cuidados ou desconfiança da equipe
- ▣ Mudança súbita de humor ou condutas imprevisíveis

- **Riscos Relacionados a Dispositivos:**

- ▣ Acesso venoso periférico/
Cateter central
- ▣ Sonda vesical / cistostomia
Sonda enteral
- ▣ Drenos
- ▣ Curativos cirúrgicos amplos

- **Sinais de Risco:**

- ▣ Equimoses novas
- ▣ Dor referida no trajeto
- ▣ Curativo inadequado / sujo /
parcialmente descolado
- ▣ Dispositivo em área muito visível ao
paciente
- ▣ Tentativas de puxar / manipular no
transporte ou triagem

• Risco Ambiental

- ▣ Cabo/equipos expostos
- ▣ Ausência de proteção adicional (malha, faixa, reforço)
- ▣ Objetos que favorecem tração próximos ao leito
- ▣ Quarto com excesso de estímulos e com iluminação inadequada

• Classificação de Risco

- ✦ **Baixo risco:** 0–3 itens assinalados
- ✦ **Risco moderado:** 4–7 itens
- ✦ **Risco alto:** ≥ 8 itens ou qualquer comportamento auto/heteroagressivo

Conduta recomendada:

Proteger → Ajustar → Intensificar vigilância
→ Comunicar → Registrar

FASE INTRAHOSPITALAR

- **Monitoramento sistemático**

- Inspecionar pele 2 vezes ao dia

- Revisar dispositivos a cada turno:

- Fixação
- Tração
- Proteção
- Sinais de Risco

- Reavaliar comportamento após cada medicação:

- Sonolência excessiva / rebaixamento
- Agitação psicomotora
- Desinibição ou impulsividade
- Confusão mental / desorientação
- Mudanças abruptas no padrão habitual

CRISE PSICÓTICA

- **Medidas prioritárias para contenção não física e prevenção de danos:**

Reduzir estímulos:

- Iluminação
- Ruídos
- Múltiplas vozes

Proteção ambiental:

- Remover objetos potencialmente perigosos
- Ajustar o leito para segurança
- Garantir proteção adequada de dispositivos.

Atuação conjunta e de comunicação clara entre a equipe multiprofissional

Preservar a **segurança imediata** do paciente e da equipe assistencial

PÓS-SEDAÇÃO

- Momento crítico em que o paciente apresenta risco máximo para LPP e deslocamento de dispositivos
- 📌 Reposicionar a cada 2 horas
- 📌 Inspeção rigorosa de pele e dispositivos
- 📌 Avaliar nível de consciência, resposta a estímulos e recuperação progressiva da motricidade.

ALTA

- Garantir continuidade do cuidado e reduzir risco de reinternação. Deve ser orientado:

Sinais de Alerta que exigem retorno:

Dor intensa, febre, sangramento, extravasamento

Condutas proibidas

Cuidados pós-alta: periodicidade da troca de curativos, cuidados gerais com o dispositivo e critérios claros para buscar assistência.

8

SINAIS DE ALERTA ASOLUTO

A identificação dos sinais de alerta absoluto é um componente essencial para a prevenção de complicações graves em pacientes psiquiátricos portadores de dispositivos. Esses sinais representam alterações clínicas ou comportamentais que, quando presentes, indicam risco imediato de dano tecidual, infecção, auto-remoção de dispositivos ou deterioração aguda do estado mental.

A detecção precoce requer vigilância contínua, avaliação criteriosa e capacidade de interpretar rapidamente mudanças que, à primeira vista, podem parecer sutis. Em pacientes com vulnerabilidade psicomotora, esses sinais adquirem relevância ainda maior, pois frequentemente surgem de forma abrupta e se associam a condutas impulsivas ou desorganizadas.

RISCO CRÍTICO

- ▣ Arrancamento total ou parcial do dispositivo
- ▣ Sangramento no trajeto ou ponto de inserção
- ▣ Febre, secreção ou odor fétido no local
- ▣ Agitação com risco imediato de autoagressão ou retirada do dispositivo
- ▣ Desconforto intenso ou dor aguda no dispositivo
- ▣ Curativo encharcado, saturado ou com extravasamento
- ▣ Mudança brusca de comportamento (impulsividade, confusão, desorientação, recusa súbita de cuidados)

CONDUTA IMEDIATA

- Proteger o local e estabilizar o dispositivo
- Controlar sangramento ou reforçar curativo sem remover totalmente
- Reduzir estímulos e solicitar apoio da equipe, se houver agitação
- Comunicar imediatamente o enfermeiro e/ou médico responsável
- Registrar de forma completa o achado e a intervenção no prontuário

9

MINI PROTOCOLOS RÁPIDOS

Situações de risco relacionadas a dispositivos, curativos ou manipulação inadequada exigem resposta imediata, organizada e segura pela equipe de enfermagem. Os Mini Protocolos Rápidos oferecem orientações objetivas, focadas em condutas essenciais que devem ser adotadas nos primeiros minutos, garantindo proteção do paciente, prevenção de danos e comunicação eficiente com a equipe assistencial.

CONDUTAS

→ Arrancamento Parcial:

- Não recolocar o dispositivo
- Aplicar compressão leve para conter sangramento
- Avaliar dor, sangramento e integridade do trajeto
- Comunicar imediatamente a equipe médica/enfermagem
- Registrar detalhadamente o achado e a intervenção no prontuário

→ Comportamento de manipulação intensa:

- Avaliar motivo: prurido, dor, ansiedade
- Reforçar proteção da área (curativo secundário, malha, faixa)
- Reduzir estímulos táteis e orientar verbalmente
- Notificar equipe para avaliar necessidade de intervenção medicamentosa

10

QUIZ

1. Pacientes psiquiátricos apresentam maior risco de lesões inesperadas principalmente porque:

- a)** Sempre tentam fugir
- b)** Apresentam vulnerabilidades clínicas e cognitivas
- c)** Não colaboram com a equipe

2. Durante a admissão, qual avaliação é imprescindível para prevenção de lesões em pacientes psiquiátricos?

- a)** Apenas sinais vitais
- b)** Checklist de risco + dispositivo + comportamento
- c)** Tipo de dieta preferida

QUIZ

3. Uma medida essencial para prevenção de lesões e deslocamento de dispositivos é:

- a)** Dispensar avaliação dos dispositivos
- b)** Registrar apenas se houver dor
- c)** Verificar estado cutâneo e dispositivos a cada plantão

4. Após a sedação, o paciente apresenta risco aumentado para:

- a)** Hipertensão e taquicardia exclusivamente
- b)** Lesão por pressão e deslocamento de dispositivos
- c)** Necessidade imediata de deambulação

5. Na avaliação de dispositivos durante o turno, é obrigatório verificar:

- a)** Tração, fixação, proteção e sinais de risco
- b)** Apenas se o curativo está limpo
- c)** Apenas se o paciente reclama

QUIZ

4. Após a sedação, o paciente apresenta risco aumentado para:

- a) Hipertensão e taquicardia exclusivamente
- b) Lesão por pressão e deslocamento de dispositivos
- c) Necessidade imediata de deambulação

5. Na avaliação de dispositivos durante o turno, é obrigatório verificar:

- a) Tração, fixação, proteção e sinais de risco
- b) Apenas se o curativo está limpo
- c) Apenas se o paciente reclama

6. Quando o paciente puxa repetidamente o dispositivo, a equipe deve:

- a) Restringir imediatamente
- b) Verbalizar calmamente, investigar dor e reduzir estímulos
- c) Ignorar se não houver sangue

Gabarito !

- | | |
|------|------|
| 1. B | 4. B |
| 2. B | 5. A |
| 3. C | 6. B |

REFERÊNCIAS

1. ANVISA. Protocolo para Prevenção de Lesão por Pressão. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2017.
2. ANVISA. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2013.
3. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Caderno de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
4. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Acolhimento e Classificação de Risco nas Urgências em Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
5. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Manual de Sondas, Drenos e Cateteres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
6. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resoluções e Pareceres Técnicos sobre Fixação e Manejo de Dispositivos. Brasília: COFEN, diversos anos.
7. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Linha de Cuidado em Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
8. STUART, G. Princípios e Prática de Enfermagem Psiquiátrica. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014
9. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA. Recomendações para Monitorização e Cuidados Pós-Sedação. São Paulo: SOBETI, 2019.
10. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução nº 564/2017 – Registro das Ações Profissionais. Brasília: COFEN, 2017.
11. HAIMOWITZ, A. Self-removal of medical devices in psychiatric inpatients: Risk factors and prevention strategies. Journal of Psychiatric Practice, v. 24, n. 3, p. 185–192, 2018.

ESTE MANUAL É UM GUIA RÁPIDO DE SEGURANÇA

Desenvolvido para apoiar profissionais de enfermagem no manejo seguro de pacientes em contexto psiquiátrico, este material reúne protocolos essenciais, sinais de alerta, estratégias de comunicação e condutas imediatas para prevenção de lesões e deslocamento de dispositivos.

A prática em saúde mental exige vigilância contínua, avaliação sistemática e tomada de decisão rápida. Este manual foi pensado para ser uma ferramenta prática no cotidiano assistencial—fácil de consultar, objetiva e baseada em recomendações atualizadas de segurança do paciente.

Use-o como apoio nas rotinas de admissão, avaliação de risco, inspeção de dispositivos, manejo de crises e orientação à família.

A prevenção começa com observação qualificada, comunicação clara e intervenção precoce.

Cuidar com segurança é proteger vida, dignidade e recuperação.

